

ENERGIA NUCLEAR E SEUS REJEITOS RADIOATIVOS

Bruno Einsfeld
Carlos Roberto E. de Oliveira Poli
Eveline Theisen Simanke
Luís André Hoff
Professor Marcus Hübner
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI
Gestão Ambiental (GAM 3891) – Disciplina: Gestão de Resíduos Sólidos
27/06/2011

RESUMO

Este trabalho foi elaborado através de pesquisa, busca de informações, verificação de metodologias utilizadas no armazenamento final dos rejeitos radioativos. Consideramos também como é gerada a energia nuclear no Brasil e os seus rejeitos radiotivos.

Palavras-chave: Pesquisa; Armazenamento; Rejeitos.

1 INTRODUÇÃO

Há cerca de 50 anos que existem centrais nucleares em atividade, no entanto, até hoje não se sabe como devemos armazenar os resíduos nucleares e o que fazer com eles. Existem as normas técnicas de armazenamento e monitoramento, mas ainda não existe, em qualquer parte do mundo, um método para uma eliminação ou tratamento totalmente seguro dos resíduos nucleares.

Cada central Nuclear converte, através de fissão nuclear, barras de urânio em resíduos nucleares altamente radioativos, por este motivo têm de ser protegidos e armazenados de forma segura fora do alcance de pessoas, animais e plantas durante centenas de milhares de anos. Na área de geração de energia, o Brasil é um dos poucos países do mundo a dominar todo o processo de fabricação de combustível para usinas nucleares. O processo de enriquecimento isotópico do urânio por ultracentrifugação, peça estratégica dentro do chamado ciclo do combustível nuclear, é totalmente de domínio brasileiro. Hoje, o combustível utilizado nos reatores de pesquisa brasileiros pode ser totalmente produzido no país. Entretanto, comercialmente ainda fazemos a conversão e o enriquecimento no exterior.

2 DESENVOLVIMENTO

Reator Nuclear

De uma forma simplificada, um Reator Nuclear é um equipamento onde se processa uma reação de fissão nuclear, assim como um reator químico é um equipamento onde se processa uma reação química. Um Reator Nuclear para gerar energia elétrica é, na verdade, uma central térmica, onde a fonte de calor é o urânio-235, em vez de óleo combustível ou de carvão. É, portanto, uma Central Térmica Nuclear. A grande vantagem de uma Central Térmica Nuclear é a enorme quantidade de energia que pode ser gerada, ou seja, a potência gerada, para pouco material usado (o urânio). Como exemplo disso, podemos citar, que para cada 10 g de U^{235} , precisaremos de 700 kg de óleo ou 1.200 kg de carvão para gerar a mesma potência.

Um reator nuclear do tipo do que foi construído Angra 1 e Angra 2, é conhecido como PWR (Pressurized Water Reactor = Reator a Água Pressurizada), porque contém água sob alta pressão.

Conforme a ilustração na figura 1 abaixo, o urânio é enriquecido a cerca de 3,2% em urânio-235, colocado em forma de pastilhas de 1 cm de diâmetro, dentro de tubos (“varetas”) de 4m de comprimento, feitos de uma liga especial de zircônio, denominada “zircalloy”. As varetas, contendo o urânio, conhecidas como varetas de combustível, são montadas em feixes, numa estrutura denominada elemento combustível. As varetas são fechadas, com o objetivo de não deixar escapar o material nelas contido (o urânio e os elementos resultantes da fissão) podem suportar altas temperaturas.

Figura 1

Os elementos resultantes da fissão nuclear (produtos de fissão ou fragmentos da fissão) são radioativos, isto é, emitem radiações e, por isso, devem ficar retidos no interior do Reator. Na estrutura do elemento combustível existem tubos guias, por onde podem passar as barras de controle, geralmente feitas de cádmio, material que absorve nêutrons, com o objetivo de controlar a reação de fissão nuclear em cadeia. Quando as barras de controle estão totalmente para fora, o reator está trabalhando no máximo de sua capacidade de gerar energia térmica. Quando elas estão totalmente dentro da estrutura do elemento combustível, o reator está “parado” (não há reação de fissão em cadeia).

Os elementos combustíveis são colocados dentro de um grande vaso de aço, com “paredes”, no caso de Angra 1, de cerca de 33 cm e, no caso de Angra 2, de 23,5 cm. Esse enorme recipiente, denominado vaso de pressão do reator, é montado sobre uma estrutura de concreto, com cerca de 5 m de espessura na base. No vaso de pressão contém a água de refrigeração do núcleo do reator (os elementos combustíveis). Essa água fica circulando quente pelo gerador de vapor, em circuito, isto é, não sai desse sistema, chamado de Circuito Primário. Angra 1 tem dois Geradores de Vapor e Angra 2 tem quatro. A água que circula no Circuito Primário é usada para aquecer uma outra corrente de água, que passa pelo gerador de vapor. A outra corrente de água, que passa pelo gerador de vapor para ser aquecida e transformada em vapor, passa também pela turbina, em forma de vapor, acionando-a. É, a seguir, condensada e bombeada de volta para o gerador de vapor, constituindo um outro sistema de refrigeração, independente do primeiro. O sistema de geração de vapor é chamado de Circuito Secundário. A independência entre o Circuito Primário e o Circuito Secundário tem o objetivo de evitar que, danificando-se uma ou mais varetas, o material radioativo (urânio e produtos de fissão) passe para o Circuito Secundário. É interessante mencionar que a própria água do Circuito Primário é radioativa.

Rejeitos Radioativos

Cada central Nuclear converte, através de fissão nuclear, barras de urânio em resíduos nucleares altamente radioativos, por este motivo têm de ser protegidos e armazenados de forma segura fora do alcance de pessoas, animais e plantas durante centenas de milhares de anos.

Enquanto um reator nuclear esta em funcionamento, o urânio é convertido em outros materiais, que vão se depositando nos elementos combustíveis. O combustível perde a sua eficiência na produção de calor, tornando-se assim necessária a sua substituição. O combustível usado é removido do reator, arrefecido em água e sujeito a um reprocessamento, onde se geram três grupos de materiais:

. Urânio, que irá novamente servir de combustível.

. Plutônio, utilizado também como combustível e em alguns casos é também utilizado como material de armamento.

. Lixo nuclear.

Com relação aos tipos de lixo nuclear, estes podem ser:

Lixo de alto Nível:

O lixo de alto nível são os resíduos que contem produtos gerados durante o processo de fissão, com altos níveis de radioatividade. A radioatividade libertada por este resíduo degenera-se com relativa rapidez no início, embora continue perigoso durante milhares de anos devido ao seu conteúdo actínico, os materiais actínicos possuem uma radioatividade de baixa intensidade, mas possuem uma vida muito longa.

Lixo de nível intermédio:

O lixo de nível intermédio é produzido em variados processos que envolvem matérias radioativas, embora apresentem menos perigo que os resíduos de alto nível.

Lixo de baixo nível:

Este tipo de lixo de baixo nível é produzido por hospitais, laboratórios, indústrias e centrais nucleares, devem ser manuseados com alguma precaução. A descarga destes tipos de resíduos radioativos no ambiente é bastante perigosa, visto que pode causar danos quer para o Homem, quer para as restantes espécies e ecossistema.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito que nossos objetivos principais dentro do trabalho foram alcançados com sucesso, visto que, tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos e alertar nossos colegas, ainda mais sobre o assunto para refletirmos e encontrarmos uma solução urgente para a questão destes rejeitos. Nosso objetivo neste trabalho foi ressaltar este tema que vem, desde os anos 70, sem uma solução consideravelmente eficaz para a destinação final destes resíduos altamente poluentes. Estamos estocando, de forma provisória, estes rejeitos perigosos na natureza, sem qualquer preocupação com o futuro da humanidade.

REFERÊNCIAS

<http://www.biodieselbr.com/energia/nuclear/fissao-nuclear.htm>

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_nuclear

<http://www.abcaenergia.com/enervivas/cap07.htm>

<http://www.cfn.ist.utl.pt/pt/consultorio/listA.html>